

Gestión de listas de la desesperación en servicios sociales

José Manuel Chía Salas

Graduado Universitario en Derecho. Diplomado Universitario en Trabajo Social. Máster Universitario en Desarrollo Social. Experto Europeo en Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Introducción

En los Servicios Sociales, así como en el resto de servicios públicos como la sanidad o la educación, debido a un modelo neoliberal implantado por los sistemas políticos que gobiernan las instituciones locales, autonómicas o estatales, se han ido generando unas listas de espera para acceder a los mismos, fruto de la creciente demanda por parte de los usuarios y usuarias y la falta de personal para atenderlos. Esto plantea varias cuestiones de vital importancia a la hora de gestionar dichas listas de espera, o como sería más correcto llamarlas, listas de la desesperación.

Responsabilidad civil de las administraciones públicas

En relación a la responsabilidad civil por la desatención de los usuarios en los servicios sociales, debemos atender al artículo 1101 del Código Civil, que establece que las administraciones quedan sujetas a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a quienes, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurran en dolo, negligencia o morosidad. Como dice Muñoz (1998), existen principios jurídicos a los que debe atenerse la resolución de los problemas ocasionados por la responsabilidad de las administraciones públicas. Huamán (2019) entiende que se ocasiona por parte de los ciudadanos una pretensión indemnizatoria derivada del ejercicio de actuaciones administrativas. El artículo 1104 del Código Civil define la culpa o negligencia como la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar.

Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

La responsabilidad patrimonial de la Administración está recogida en el artículo 106 de la Constitución Española, que establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Cansino (2025) y Bernad (2024) ponen el foco en la posible responsabilidad patrimonial de la propia administración en lo que se refiere a sus actos. Existen requisitos que deben concurrir para determinar la responsabilidad de la Administración (Departamento de Documentación Iberley, 2025). Sánchez (2024) entiende que el derecho internacional respalda la idea de la responsabilidad patrimonial como sistema de garantías de nuestro actual Estado de Derecho. Barcelona (2024) señala que el Tribunal Europeo ofrece a los ciudadanos

una reparación en forma de indemnización. Mendilíbar (2025) va más allá al afirmar la responsabilidad patrimonial cuando se emplean sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Castillo (2024) plantea la responsabilidad administrativa de los cargos públicos, no solo de la propia administración de forma subsidiaria. López (2024) habla de la consecuencia de la mala praxis de las personas, responsables políticos y técnicos. Gómez (2024) establece una guía práctica analizando los conceptos, elementos y requisitos para solicitar el derecho.

Servicios públicos

Toda esta bibliografía fundamenta que no todo vale en cuanto a la actuación de la administración pública, que sí tiene responsabilidad por sus actos. En los servicios públicos, cada vez menos dotados de profesionales y más demandados por la ciudadanía, las listas de espera se hacen cada vez más grandes y difíciles de manejar. El sector público se encuentra en un momento de reflexión acerca de los cambios que debe hacer para adaptarse a una sociedad del conocimiento influenciada por la tecnología. Para ello, hay que ajustar la administración a las demandas de los ciudadanos, creando un conjunto de habilidades profesionales que permita responder al nuevo modelo de gestión pública (Campos, 2021). Dorcas (2020) lo enmarca en el derecho de todo ciudadano a estar bien informado y a conocer sus derechos y deberes. Como apuntan Fernández (2014) y Chía (2021), existe un plan premeditado del Estado español, independientemente de quien gobierne, de eliminar los servicios públicos, a pesar de la contradicción de tener como propia definición de Estado la de garantizar los derechos de los ciudadanos.

El modelo para desarrollar los servicios públicos se ha convertido en plagiar el modelo neoliberal económico en lo público, una paradoja en sí misma. Cualquier excusa (guerra de Ucrania, guerra de Israel, crisis del COVID-19, crisis de 2008, sequías) es buena para hacer creer a la ciudadanía que los cambios son necesarios cuando en realidad son pasos hacia una privatización total de lo público. Somos la primera generación que dejará a sus descendientes peores condiciones de vida que las que tenían sus ascendientes. A nivel internacional, el Acuerdo General sobre Libre Comercio (GATS) en vigor desde 1995 ha incentivado la privatización de los servicios públicos (Sánchez, 2013). La progresiva reducción del gasto público, la no cobertura de bajas y la precariedad laboral hacen que los servicios públicos no sean atractivos para la ciudadanía. Las listas de espera y el mal servicio debido a la falta de personal llevan a los ciudadanos a optar por la única alternativa que los propios Estados han creado: la privatización.

Este movimiento se puede definir como «máxima traición institucional». Personas provenientes del pueblo que son elegidas para velar por los intereses de la ciudadanía nos traicionan y se alían con el poder financiero. La misión fundamental de los políticos es servir a la ciudadanía, no servirse de ella. Según Chía (2024), la globalización ha de ser de lo solidario, de lo justo, de lo humano, no solamente de lo económico y financiero en torno a un modelo neoliberal. Este modelo neoliberal ha dañado el bienestar de los ciudadanos, ha empeorado el sistema de protección social, el medio ambiente, las condiciones laborales, ha incrementado los índices de pobreza y marginación. A este modelo le interesa que exista una clase pobre, consumidora, pero que no se vea mucho para no despertar conciencias. El Estado neoliberal no erradica la pobreza porque no le interesa, pero tampoco la deja expandirse: la controla y la oculta.

Siempre que existe una crisis del capital, la respuesta es la misma: desarrollar políticas neoliberales desde dentro de los sistemas políticos para privatizar los servicios esenciales. El capital en crisis

«obliga» a los gobiernos a colapsar los servicios públicos para luego privatizarlos. El culmen es cuando pone sus ojos en los pilares básicos del estado de bienestar: sanidad, pensiones, educación y servicios sociales. La clientela de estos pilares es la población más vulnerable (el 99% de la población, ya que solo el 1% atesora casi la cuarta parte de la riqueza, según Piketty, 2021). Esa clientela cautiva es un negocio seguro para el capital (Maestro, 2013). En España, con la transición democrática, se retrasaron estas políticas una década, pero luego se instauraron privatizaciones y recortes. Además, el capital presiona para modificar los sistemas fiscales, de modo que las grandes fortunas no tributen o lo hagan muy por debajo de lo que les correspondería, realizando salidas masivas hacia paraísos fiscales.

Otro aspecto es la reforma del artículo 135 de la Constitución (2011), que prioriza el pago de la deuda pública sobre cualquier otra partida de gasto. Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria (Ley Montoro) establece que la nueva inversión pública no puede suponer un aumento del gasto, congelando la inversión en servicios sociales.

¿Por qué los pobres votan a los ricos? El pobre de derecha

La pregunta es: ¿cómo es posible que gran parte de la ciudadanía apoye partidos políticos que defienden estas teorías y los vote? La respuesta la da Souza (2019) en su libro *El pobre de derecha*. Según Souza, la lucha de clases clásica ha sido reemplazada intencionadamente por la élite por una lucha moral. Se inventa un mundo de dicotomías morales donde las personas «de bien» se enfrentan a la «basofia sin principios». El enemigo ya no es el capital, sino el vecino pobre que recibe un subsidio, el inmigrante, el independentista. El pobre de derecha compra esta idea, se identifica con la gente de bien (normalmente encabezada por un líder ultraderechista) y desprecia a los que son como él, creyendo que su pobreza es cuestión de mérito y moralidad. Souza identifica dos pilares: el capital cultural (Bourdieu, 2011), que es el acceso a la educación y los códigos sociales que se heredan, y la «Biblia sagrada» (la narrativa repetida por los medios de comunicación controlados por la élite). Ejemplos: Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Vox en España. La salida, propone Souza, es crear conciencia crítica a través del conocimiento y la cultura, y empezar a hablar de explotación, plusvalía y concentración de la riqueza.

Gramsci (1971) llamó a este fenómeno «hegemonía cultural»: el poder de un grupo minoritario de convencer a la mayoría de que su concepción de la realidad es la correcta. Bourdieu (2000) lo definió como «violencia simbólica»: un dominio amable e invisible que no necesita ejercer la fuerza bruta.

La lista de espera en los servicios sociales locales

Al igual que en otros servicios públicos, los servicios sociales sufren una privatización velada y una dejadez en la cobertura de profesionales, lo que hace que las listas de espera sean cada vez más insostenibles. Los juzgados admiten que las listas de espera son un hecho a manejar; la mera tardanza no se considera ilegal si la Administración prueba que actúa con diligencia y que no tiene recursos (Ley Orgánica 1/2025, principios de tutela judicial efectiva y celeridad). Autores como De la Oliva Santos (2005), Sendra (2005), Orbaneja (1974) centran sus estudios en la defensa del artículo 24 de la Constitución, y De Enterría (1983) o Santamaría Pastor (2025) en la responsabilidad de la Administración por mal funcionamiento.

¿Qué ocurre cuando un profesional de Servicios Sociales debe atender solo el trabajo de cinco personas? La administración le indica que atienda en la medida que pueda, pero en realidad amplía su carga de trabajo sin aumentar las horas. La responsabilidad del tiempo que los ciudadanos quedan sin atender recae sobre el profesional, eximiéndose la administración de crear empleo. Para Parejo (2025), la inactividad de la Administración tiene consecuencias jurídicas que no debería asumir el funcionario. Serrano (2003) expone cómo la falta de cobertura de plazas afecta al servicio.

Planteamientos para la gestión de las listas de espera

Cuando la lista de espera se agranda, la administración (dirigida por políticos) debe decidir cómo gestionarla. Se proponen tres vías:

- **Vía asumible**

Es la que se ha venido imponiendo en administraciones con responsabilidad de crear empleo (artículo 59.4 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía), pero limitadas por leyes como la de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (2013). Existe una cadena de responsabilidades asumida equilibradamente: los trabajadores sociales atienden según la ratio legal; los políticos no pueden aumentar plantilla por causa presupuestaria o legal; las jefaturas no aumentan la carga de trabajo; el interventor no permite crear plantilla según la ley. Todos son responsables y están cubiertos jurídicamente. Esta vía NO elimina las listas de espera, pero no sobrecarga a los profesionales.

- **Vía no asumible**

Es la que tiene la administración para eliminar las listas de espera sin tener plantilla suficiente, poniendo toda la responsabilidad en la plantilla. Los trabajadores sociales atienden muy por encima de la ratio legal, asumiendo las cargas de trabajo de los profesionales que faltan. Los políticos no quieren aumentar plantilla; las jefaturas aumentan la carga de trabajo; el interventor se lava las manos. Todos están jurídicamente cubiertos excepto la plantilla. Esta es la vía actualmente implantada en la mayoría de las administraciones públicas. Reduce las listas de espera a costa de la salud mental y física de los profesionales.

- **Vía ideal**

Es la vía perfecta: cada profesional tiene su ratio, hay personal suficiente para eliminar las listas de espera, y las jefaturas y políticos asumen su responsabilidad. En las administraciones públicas CASI NUNCA se ha practicado esta vía. Lo habitual es la vía no asumible, perjudicando a usuarios y trabajadores, mientras los políticos y jefaturas «se van de rositas».

Conclusión

Las listas de espera en servicios sociales no son un mal inevitable, sino el resultado de decisiones políticas conscientes dentro del modelo neoliberal. La administración pública tiene responsabilidad civil y patrimonial por la desatención, pero raramente se exige. Los trabajadores sociales sufren sobrecarga laboral y asumen responsabilidades que no les corresponden. La ciudadanía, influida por la hegemonía cultural y el fenómeno del «pobre de derecha», a menudo vota a quienes perpetúan este sistema. Se requiere un cambio de modelo: pasar de la vía no asumible a la vía ideal, dotando de personal suficiente a los servicios públicos y exigiendo responsabilidades a los cargos políticos.

Referencias bibliográficas (APA 7ª edición)

Bernad Sorjús, B. (2024). *La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas*. Atelier Libros.

Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Anagrama.

Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Siglo XXI Editores.

Campos Acuña, C. (2021). El futuro del empleo público local: retos ante un mundo digital. *Documentación Administrativa*, (7), 126-144.

Cansino Rubio, M. (2025). *Responsabilidad civil de la administración y delito*. Marcial Pons.

Castillo Ramos-Bossini, S. E. (2024). *El régimen jurídico de la responsabilidad administrativa de los cargos públicos*. Tecnos.

Chía Salas, J. M. (2021). *Aprobación del IMV: “Una oportunidad para el desarrollo de un nuevo modelo de intervención social centrado en la persona”*. Universidad Católica de Ávila.

Chía Salas, J. M. (2024). *Nuevo modelo de intervención social centrado en la persona*. Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.

Constitución Española. (1978). *Boletín Oficial del Estado*, 311, 29 de diciembre de 1978.

De Enterría Martínez-Carande, E. G. (1983). *La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo*. Civitas.

De la Oliva Santos, A. (2005). *Objeto del proceso y cosa juzgada en el proceso civil*. Dykinson.

Departamento de Documentación Iberley. (2025). *Guía jurídico-práctica sobre la reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración por caídas en la vía pública*. Colex.

Dorcas Eunice, P. R. (2020). *Buenos servicios: demandas de ciudadanos exigentes y mejor informados*. Editorial Académica Española.

Fernández Ruiz, S. (2014, 29 de mayo). La crisis, el neoliberalismo y los servicios públicos. *La Marea*.

Gómez Zamora, L. J. (2024). *Guía práctica sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas*. Tirant lo Blanch.

- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Huamán Ordóñez, L. A. (2019). *Responsabilidad civil de la Administración Pública, pretensión indemnizatoria y proceso contencioso-administrativo*. Olejnik.
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. (2016). *Boletín Oficial del Estado*.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (2013). *Boletín Oficial del Estado*.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (2012). *Boletín Oficial del Estado*.
- Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. (2025). *Boletín Oficial del Estado*.
- López Martínez, J. (2024). *100 casos ganados contra la sanidad pública*. Sepin.
- Maestro, Á. (2013). *Crisis capitalista y privatización de la sanidad. El capital y sus cómplices políticos y sociales*. Cisma.
- Mendilibar Navarro, P. (2025). *Determinación de la responsabilidad patrimonial de la administración en la toma de decisiones basadas en "inteligencia artificial"*. Tirant lo Blanch.
- Muñoz Machado, S. (1998). *La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas*. Civitas.
- Ong, A. (1978). *Spirit of resistance and capitalist discipline: Factory women in Malaysia*. State University of New York Press.
- Orbaneja, E. G. (1974). Ficciones y conceptos formales en el derecho. *Moneda y Crédito*, (128), 17.
- Oxfam Internacional. (2018). *El poder de las personas contra la pobreza*. Oxfam.
- Parejo Alfonso, L. (2025). *Lecciones de Derecho Administrativo*. Tirant lo Blanch.
- Piketty, T. (2021). *World Inequality Lab*.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (1889). *Boletín Oficial del Estado*.
- Reuters Institute. (2024). *Digital News Report 2024*.
- Sánchez Bayle, M. (2013). *La contrarreforma sanitaria. Análisis y alternativas a la privatización de la sanidad pública*. Los Libros de la Catarata.
- Sánchez Lamelas, A. (2024). *Los dictámenes de los comités de expertos. Un estudio desde el Derecho Administrativo español, francés e italiano*. Atelier Libros.
- Santamaría Pastor, J. A. (2025). El derecho de defensa ante las Administraciones Públicas. *Dialnet*.

Sendra, J. V. G. (2005). *Casos prácticos de derecho procesal civil*. Dykinson.

Serrano Pascual, A. (2003). El sistema de fuentes de las entidades locales (II). *Cuadernos de Derecho Local*, (2), 27-55.

Souza, J. (2019). *El pobre de derecha*. Civilização Brasileira.